

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

**KOREAN “COMFORT WOMEN” PROBLEM DURING THE
WORLD WAR II**

Nodira Nazarkulova Bakhtiyor kizi

Doctoral degree student at TSUOS

osiyouzturk@gmail.com

Abstract. 1910-1945 is defined as the era of Japanese colonialism in the history of Korea. One of the positive changes in the life of women of the peninsula during this period is their involvement in public education. Although the educational opportunities were provided entirely in Japanese, it opened important doors for Korean women to go out into the world, to get to know the world and to realize their identity. However, this had very serious consequences, and as a result, this period is marked as the darkest pages for Korean women. Before and during World War II, there is the issue of the “comfort women” which was made up of young Korean girls who were forcibly trained in Japanese for “special service” (providing sexual slavery services to military units).

Key concepts and expressions: “comfort women”, women’s education reform, World War II, colonial period, World War II, “new women”.

**ПРОБЛЕМА КОРЕЙСКОГО «ЖЕНСКОГО БАТАЛЬОНА» В
ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ**

Нодира Назаркулова Бахтиёр кизи

ТГУВ, докторант

osiyouzturk@gmail.com

Аннотация. 1910-1945 годы определяются как эпоха японского колониализма в истории Кореи. Одним из положительных изменений в жизни женщин полуострова в этот период является их привлечение к народному образованию. Хотя образовательные возможности предоставлялись исключительно на японском языке, это открыло важные двери для корейских женщин, чтобы выйти в мир, узнать мир и осознать свою идентичность. Однако это имело очень серьезные последствия, и в результате этот период отмечен как самые темные страницы для корейских женщин. До и во время Второй мировой войны существует проблема «женского батальона», который состоял из молодых корейских девушек,

которых насильно обучали японскому языку для «специальной службы» (оказание услуг сексуального рабства воинским частям).

Ключевые понятия и выражения: «женский батальон», реформа женского образования, Вторая мировая война, колониальный период, вторая мировая война, «новые женщины».

IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA KOREYS “AYOLLAR BATALYONI”¹ MUAMMOSI

Nodira Nazarqulova Baxtiyor qizi

TDSHU tayanch doktoranti

osiyouturk@gmail.com

Annotatsiya. 1910 – 1945-yillar Koreya tarixiga Yaponiya mustamlakasi davri sifatida belgilanadi. Bu davrda yarimorol ayollari hayotida sodir bo‘lgan ijobiy o‘zgarishlardan biri – ularning davlat ta‘limiga jalb qilingani hisoblanadi. Ta‘lim olish imkoniyatlari garchi to‘liq yapon tilida taqdim etilgan bo‘lsa ham, bu koreys xotin-qizlarining jahonga chiqishi, dunyoni tanishi va o‘zligini anglashi uchun muhim eshiklarni ochgan. Biroq bu juda jiddiy oqibatlariga olib kelgan bo‘lib, natijada bu davr koreys ayollari uchun eng qora sahifalar deb belgilanadi. Ikkinchi jahon urushi oldidan va urush davomida “maxsus xizmat” (harbiy bo‘linmalarga jinsiy qullik xizmatlarini ko‘rsatish) uchun majburan yapon ta‘limini olgan yosh koreys qizlaridan yig‘ilgan “ayollar batalyoni” masalasidir.

Kalit so‘zlar: “ayollar batalyoni”, ayollar ta‘limi islohoti, ikkinchi jahon urushi, mustamlakachilik davri, ikkinchi jahon urushi, “yangi ayollar”.

Asosiy qism. Tarix fani rivojlangani sari tarixiy muammolarni o‘rganish va tadqiq qilishning yangi va zamonaviy yo‘llari ham ko‘payib bormoqda. Bunda tarixiy voqea-hodisalarni muhrlash vosita va yo‘llarining turli-tuman shakllari paydo bo‘lishi muhim rol o‘ynaydi.

Ushbu tadqiqot mavzusini ochib berishda, tadqiqot ostiga olingan manbalar ikki asosiy yo‘nalishdan olingan bo‘lib, birinchisi tarixiy xronologik arxiv ma‘lumotlar asosida tayyorlangan koreys va ingliz tilidagi tadqiqotlar, ikkinchisi esa, “ayollar batalyoni” a‘zolari, ularning qarindoshlari, shuningdek, guvohlar tomonidan yozilgan avtobiografik va biografik asarlar hisoblanadi. Bu ilmiy tadqiqotni olib borishda qo‘llangan bosh metod kontent tahlil bo‘lib, u “shunchaki bayon qilish bo‘lmasdan, balki tahlil ostiga olingan kontent hujjatlarga, ularda kelgan shaxslarga, [o‘zi] mo‘ljallangan auditoriyaga yoki

¹ Aslida, “ayollar batalyoni” ramziy tarjima hisoblanib, ingliz tilida “comfort women” deb ataladi. “Comfort women” xalqaro iste‘moldagi ibora bo‘lib, ingliz tilidan tarjima qilinganda “qulay ayollar” ma‘nosini bildiradi.

kontent ishlab chiqarilgan vaqtga oid faktorlarga bog‘liq bo‘lishi kerak”²ligi jiddiy hisobga olingan.

“Ayollar batalyoni” [위안부 – “qulay ayollar”] – yapon harbiylari uchun jinsiy xizmatga yollangan, turmushga chiqmagan Koreya, Manchjuriya, Filippin va Yaponiyaning boshqa mustamlakalaridan to‘plangan ayollariga nisbatan qo‘llangan evfimistik ibora hisoblanadi. Koreys tilida “*chongshinde*” [총신대] – “qullar batalyoni”, yapon tilida bu ibora “*daishindai*” [大寝台] – “taklif etilgan badanlar guruhi” deb ataladi. Ko‘p hollarda bu yosh ayollar ularning millatlari oldidan “P” harfini qo‘llash orqali murojaat qilinganini ko‘rish mumkin. Shu boisdan, eng avval jinsiy qullikka mahkum qilingan koreys ayollari “Chom-P” deb nomlanar edi. Ba’zi tahminlarga ko‘ra P – ingliz tilidagi “prostitute” (fohisha) so‘zining birinchi harfidan olingan. Bu borada boshqa tahminlar ham yo‘q emas. Boshqa tillardagi namunalardan qat’i nazar o‘zbek tilida “ayollar batalyoni” iborasi anchagina mo‘tadil va axloqiy jihatdan kamsitmaydigan ibora sifatida olinishi maqbul hisoblanadi.

Mavzuga oid imkon doirasida mavjud tadqiqot ishlarini o‘rganish davomida Koreyaning “ayollar batalyoni” muammosi butun jahon bo‘ylab jurnalistlarning jiddiy e‘tiboriga sazovor bo‘lgani aniqlandi. 1991-yilda Kim Hak Sunning yapon imperiya armiyasi tomonidan amalga oshirilgan jinoyatlar haqida guvohlik berganidan so‘ng barcha tomonidan unutilgan urush qurbonlarining birin-ketin ovozi chiqa boshladi. Jabrlangan ayollarning ovozlari va ularning urush xotiralarini o‘rganish, shuningdek, yapon mustamlakachiligi yarimorolda qoldirgan tarixiy izlarni kengroq tahlil qilish uchun jonli guvohlar sifatida ahamiyat kasb eta boshlagan. Bundan tashqari, “ayollar batalyoni” muammosi urush davrida ayollarga yetkazilgan jabr-zulmni umumiy inson huquqlari buzilishi doirasida markaziy o‘rinni egalladi. “Ayollar batalyoni” Yaponiya va Koreya o‘rtasidagi diplomatik aloqalarda alohida yo‘nalishga – albatta, nozik va mojaroli ma’noda – aylangani, ikki tomonni kelishtirish, keskinlikni yumshatish borasida uchinchi taraf yoki taraflarning o‘zaro arbitrajlik maqomiga da’vo qilgan holda aralashuvi masalaning xalqaro munosabatlardagi o‘rniga alohida urg‘u beradi. Va nihoyat, koreys xotin-qizlarining zamonaviy vizual obrazi shakllanishida “ayollar batalyoni” saflarida zulm ko‘rgan, ammo ma’lum vaqtdan so‘ng yashab ketishga hamda haq-huquqlarini qayta tiklash uchun jamoatchilik qarshisiga chiqishda o‘zida kuch topgan bu ayollarning jasorati tahsinga sazovordir. Tarixdan ma’lumki, ayollarning, ayniqsa urushda xo‘rlangan xotin-qizlarnng barcha axloq

² Therese L.Baker, *Doing Social Research* (2nd ed.).New York, London, Tokyo: McGraw-Hill, Inc., 1994. p. 268.

me‘zonlari, tabu va qoralashlarga qaramay, shaxs sifatida haqlarini talab qilib chiqish hollari juda kam uchraydi. Ayollarning kurashlari ko‘p hollarda umumiy qarshilik harakatlari ichida erkaklarning ishtiroki soyasida qolib ketadi. “Ayollar batalyoni” esa o‘ta an‘anaviylikka moyil patriarxal tuzum hamon kuchli bo‘lgan sharoitda ayollarning ovozi sifatida chiqqani o‘ziga xos holatdir. Bu ayollarning hozirgi tarixi xotin-qizlar muammosi sifatida cheklanmasdan, bir vaqtning o‘zida patriarxal tuzum, mustamlakachilik, ocharchilik, urush, urushdan keyingi davrda respublikalar tashkil etilishi davri hamda fuqarolar urushi (1950-53), “koreys mo‘jizasi”dan to hozirgi kungacha bo‘lgan o‘ta murakkab tarixiy davrning koreys xotin-qizlariga o‘tkazgan va qoldirgan ta‘sirini o‘zida aks ettiradi.

“Ayollar batalyoni” tarkibida bo‘lgan koreys xotin-qizlari yapon mustamlakachilarining ikkinchi jahon urushi yillarida sodir etgan jinoyatlarini kechirilmas deb hisoblashadi. Janubiy Koreya Respublikasi Prezidenti Pak Gin Hye va Yaponiya Bosh Vaziri Sindzo Abe o‘rtasida 2015-yilda “ayollar batalyoni” masalasida imzolangan kelishuv vaziyatni keskinlashtirgan. “Ayollar batalyoni” va ularning tarafida turgan koreys xalqi rasmiy yapon hukumatidan barcha qurbonlarga kompensatsiya pulini to‘lab berishini va tiz cho‘kib kechirim so‘rashini adolatdan bo‘ladi deb hisoblashadi. Vaholanki, jahon hamjamiyati yapon hukumati bu borada yetarli miqdorda tovon puli to‘lab berganidan boxabardir.³

Masalaning o‘rganilishi. Koreyaning o‘zida va jahonda tarixchilarning diqqatini tortib kelgan mavzulardan biri, shuningdek, masalaning turli jihatlarini bir qator tadqiqotchilar tomonidan keng o‘rganilgan. Jumladan, Teodor Jun Yu⁴ Heaveol Choy⁵, Yelena Buja⁶, Serez Beyker⁷, Katrina Maynes⁸, Pyong Gap

³ Bu yerda so‘z 1965-yilda Koreya va Yaponiya o‘rtasida imzolangan kelishuv haqida bormoqda. Shu yilgi kelishuvga ko‘ra Koreya 1910-yildan keyin Yaponiya tomonidan amalga oshirilgan barcha jinoyatlar uchun 300 mln AQSh dollaridan iborat tovon pulini olgan. Kelishuvga binoan, 1910-yilgi anneksiya shartnomasidan toki 1945-yilgacha davom etgan mustamlaka tuzumidan jabr ko‘rgan koreyslar uchun ham kompensatsiyani ana summaning ichidan to‘lab berish mas‘uliyatini olgan edi. Yakuniy kelishuvga ko‘ra, Yaponiya-Koreya o‘rtasidagi barcha ziddiyatlar tugagan deb hisoblanadigan bo‘ldi. Biroq 2015- va 2021-yilgi voqealar bu muammoning yakuniy, koreys xalqi foydasiga hal etilmagan degan tushunchaning paydo bo‘lishiga, ba‘zi ekspertlar tomonidan, 1965-yildan keyin koreys xalqi tomonidan qilingan har qanday da‘vo Koreya Respublikasi ichidagi muammo deb qaraladi. Ko‘proq va batafsil ma‘lumot uchun: <https://thediplomat.com/2020/10/the-japan-korea-dispute-over-the-1965-agreement/>

⁴ Theodore Jun Yoo. *The Politics of Gender in Colonial Korea. Education, Labor, and Health, 1910-1945.* University of California Press Ltd., 2008. p. 329.

⁵ Hyaeweol Choi. *Gender and Mission Encounters in Korea: New Women, Old Ways.* University of California Press, Ltd. Berkeley and Los Angeles, California. London, England. 2009. 306 p.

⁶ Elena Buja. An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces. *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica*, 13, 1 (2021) 73–88.

⁷ Therese L. Baker, *Doing Social Research* (2nd ed.). New York, London, Tokyo: McGraw-Hill, Inc., 1994.

⁸ Katrina Maynes. Korean Perceptions of Chastity, Gender Roles, and Chastity; From Kisaengs to the Twenty First Century. *Grand Valley Journal of History*: Vol. 1: Iss. 1, Article 2. 2012. Available at: <http://scholarworks.gvsu.edu/gvjh/vol1/iss1/2>

Min⁹, Chunghi Sara So¹⁰, Sun Hyun Kang¹¹, Yu Ki Min¹², Hejin Jun¹³ kabilar bu jarayonga jalb qilingan koreys ayollarining Tinch okeani urushi hamda Ikkinchi jahon urushi davridagi ahvoli, urushdan keyingi vaziyati haqida turli statistik materiallar, davriy matbuotda berilgan matn hamda vizual ma’lumotlar, shuningdek, urush davriga oid rasmiy manbalarga tayangan holda ilmiy tadqiqotlarni olib borishgan.

Mavzuga doir tadqiqot ishlarini o‘rganish davomida ularni muvofiq ravishda bir necha guruhlariga bo‘lish o‘rganish metodlaridan biri sifatida tanlangan bo‘lib, bunda masalaga bir nechta tarafdin yondashish imkonini berishi hisobga olindi. Asosiy tadqiqot ishlari guruhlari (shuningdek, yo‘nalishlari; tayyorlangan hamda ayni vaqtda davom etayotgan tadqiqot ishlari tanlangan yo‘nalishlarni taqdim etadi) quyidagilarni o‘z ichiga oladi: statistik ma’lumotlar asosida tayyorlangan ishlar (1), “ayollar batalyoni” a‘zolari xotiralari va avtobiografiyalari (2), mavzuga oid yapon va yapon tilidagi manbalar asosidagi ishlar (3), ilmiy tadqiqot natijalari asosida yaratilgan badiiy ishlar (4). Birinchi uch guruhdan farqli, to‘rtinchi guruh “ayollar batalyoni” haqida kengroq va batafsilroq ma’lumotlarni berishi bilan ajralib turadi. Yana shunday bir jihatni alohida ajratib o‘tish joizki, aynan mana shu guruhda mansub ishlarni e‘lon qilgan mualliflarning barchasi ilmiy sohaga mansub bo‘lib, aniq tarixiy tadqiqot natijalarini *uianbular* tomonidan berilgan intervyular va ular tomonidan yozilgan avtobiografiyalarni birlashtirish orqali yaratilgan adabiyotlar ko‘plab uchraydi.

Ushbu mavzuga bag‘ishlangan bir qator novella va badiiy asarlarga misol qilib Nora Okja Kellerning “Comfort women” (Ikkinchi jahon urushining so‘nggi haqida, 2019) va Meri Linn Braxtning “Oq xrezantema” (Mary Lynn Bracht, “White Chrysanthemum”, 2018), Anabell Kimning “Yo‘lbars terisi” (Annabelle Kim, “Tiger Pelt”, 2016), Evgeniya Kimning “Xattotning qizi” (Eugenia Kim, “The Calligrapher’s Daughter”, 2009), Heli Lining “Guruch bilan osuda hayot” (Helie Lee, “Still Life with Rice”, 1997), Yong Suk Munning

⁹ Pyong Gap Min. Korean “Comfort Women” The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class. *Gender&Society*, Vol. 17 No. 6, December 2003. 938-957 p. DOI: 10.1177/0891243203257584

¹⁰ Chunghee Sarah Soh. The Comfort women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan.// 163 p.

¹¹ Sung Hyun Kang. The US Army Photography and the “Seen Side” and “Blind Side” of the Japanese Military. *Comfort Women: The Still Pictures and Motion Pictures of the Korean Comfort Girls in Myitkyina, Sungshan, and Trenchung. Korea Journal*, vol. 59, no. 2 (summer 2019): p. 144-176. The Academy of Korean Studies, 2019.

¹² You-ki Min. The Butterfly Effect on Human Rights and Democracy: Perceptions of the Comfort Women Issue in French Journalism. *Korea Journal*, vol. 61, no. 1 (spring 2021): p. 46-71. doi: 10.25024/kj.2021.61.1.46. The Academy of Korean Studies, 2021.

¹³ Heejin Jun. Formation of Modern Literary Field: Intersection of Gender and Coloniality in Korean History. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy (Sociology) in The University of Michigan, 2010.

“Toptalgan gullar” (Young Sook Moon, “Trampled Blossoms”, 2019), Linda Syu Pakning “Mening ismim Keoko bo‘lgan vaqtlarda” (Linda Sue Park, “When My Name Was Keoko”, 2002) kabilarni keltirish mumkin. “Ayollar batalyoni” uchun qiyinchilik urush davri bilan cheklanmasdan, mustamlakachilik tizimi nihoyasiga yetganidan so‘ng, mamlakatning o‘zida hayotlarini davom ettirishda qiyinchilikka uchrashgan. Ularning biror kasbni egallashi, oila qurishi va hattoki ota-onasining uyida oddiy odamdek yashashi mumkin bo‘lmadi.

“Ayollar batalyoni”ga jiddiy tarixiy muammo sifatida qarash, ularning mavjudligini tan olish uzoq vaqtni talab qilgan. Faqatgina, 1990-yillarning boshiga kelib yaponlar tomonidan jabr-zulmga hukm qilingan va bu jarayondan omon qolgan jabrdiydalardan biri Kim Hak Sun o‘z hikoyasini jamoatchilikka ma’lum qilishga qaror qilganida bu munosabat o‘zgarishni boshlagan edi. “Uning dadilligi boshqalarga ham 1991-yil 6-dekabrda Tokiyo okrug sudida boshlangan jamoaviy aksiyada ishtirok etish uchun jasorat bergan”.¹⁴ Bu voqea nafaqat urush qurbonlari bo‘lgan xotin-qizlarni, balki koreys xalqining millat o‘tmishiga befarq bo‘lmagan barchani o‘ziga tortgan edi. “Ayollar batalyoni” tarixini o‘rgangan tadqiqotchilar yapon mustamlakachiligi va ayniqsa, urush yillarining halokatli bo‘lgan deb xulosa berishganini ko‘rish mumkin: “Urush – erkaklarning o‘yini, biroq ayollar va bolalar undan eng ko‘p qiynalgan ko‘rinadi”¹⁵.

Yaponiyaning koreys xotin-qizlariga doir ta’lim siyosati

Yaponiya mustamlakachiligi davrida koreys ayollari qo‘lga kiritgan yagona imtiyoz maktab ta’limining ular uchun ochilgani bo‘lgan edi. Patriarxal koreys jamiyatida ta’lim fazilatli ayolni tarbiyalash va shu tariqa mavjud tartibni saqlab qolish mexanizmi sifatida ishlagan.¹⁶ Choson davrida istisno tariqasida kisenglarni hisobga olmaganda, ta’lim o‘g‘il bolalar uchun ochiq bo‘lgan. Shunga qaramasdan, yangban qatlamiga mansub ba’zi xotin-qizlar uyda onalari tomonidan yoki yollanma o‘qituvchilar yordamida ta’lim olishgan. Biroq boshqa qatlamga mansub xotin-qizlarda bunday imkoniyat bo‘lmagan. Ular uchun ta’lim-tarbiya to‘lig‘icha uy-ro‘zg‘or tutish mahoratini egallashdan iborat bo‘lib, ular asosiy vaqtini dalada ishlash uchun sarflagan. Natijada, koreys ayollarining juda katta qismi savodsizligicha qolgan. Yu¹⁷ bergan ma’lumotga

¹⁴ G.Hicks. *The Comfort Women*. New York and London: W.W.Norton&Company. 1997. p. 268.

¹⁵ H.Lee. *Still Life with Rice*. New York: Touchstone. 1997. p. 211.

¹⁶ K.Hyun. “Life since Then: Reconstructing Korean Women’s Educational Experiences and Their Lives”. *Adult Education Research Conference*. <https://newprairiepress.org/aerc/2002/papers/27> (Last accessed 3 March 2021). 2002. p. 1.

¹⁷ Eui-Young Yu. “Women in Traditional and Modern Korea”. In *Korean Women in Transition. At Home and Abroad*, eds. Yu, Eui-Young and Earl H. Phillips, p. 14–88. Los Angeles: Center for Korean-American and Korean Studies, California State University (epub). 1987.

ko‘ra, 1930-yilda Koreyada ayollarning 90 foizi savodsiz bo‘lgan bo‘lsa, 1950-yillarning oxiriga kelib bu raqam tahminan 80 foizga tushgan.¹⁸ Bunda yapon mustamlaka hukumatining ta‘lim islohoti muhim rol o‘ynaydi.

Koreya hali Yaponiya mandati ostida ekanligida (1905-1910) Yi hukumati yaponlar bilan birgalikda islohotlar o‘tkazishga moyillik bildirgan. Yaponlar taklif qilgan islohotlar orasida ta‘lim tizimini isloh qilish ham bo‘lib, u butun yarimorol bo‘ylab oddiy maktablarni tashkil qilishni ko‘zda tutgan. Toyoshimaning fikriga ko‘ra “oddiy maktablar mustamlakachilik g‘oyalarini yoyish vositasi sifatida ishlab chiqilgan va ta‘lim tizimida hukmron rol o‘ynagan mustamlaka muassasalari edi”. Agar, avval boshida bu maktablar Koreyadagi yapon mustamlakachilarining farzandlari uchun mo‘ljallangan bo‘lsa, vaqt o‘tishi bilan yapon general-gubernatori ruxsati bilan koreys bolalarini ham qamrab ola boshlagan.

Koreya 1910-yilda Yaponiyaga anneksiya qilinganidan so‘ng ta‘lim tizimi qaytadan isloh qilinib, maktablar to‘rt yillik boshlang‘ich, to‘rt yillik (o‘g‘il bolalar uchun) va uch yillik (qiz bolalar uchun) o‘rta maktablar shaklida tashkil qilindi. To‘rt yillik boshlang‘ich ta‘limni tugatgandan so‘ng o‘rta ta‘limning o‘rniga ikki-uch yillik kasbiy ta‘lim maktablariga ham borish mumkin bo‘lgan.¹⁹ General-gubernatorlikning 1922-yilgi Koreyada Ta‘lim to‘g‘risidagi qaroriga ko‘ra, Yaponiya ta‘lim modeliga moslab boshlang‘ich maktab o‘g‘il va qiz bolalar uchun olti yil etib belgilandi. Ayni vaqtda o‘rta maktab o‘g‘il bolalar uchun besh yil, qiz bolalar uchun to‘rt yil qilib uzaytirildi.

Yaponiya protektorati ostida o‘tkazilgan ta‘lim islohoti mobaynida Koreya yarimorolidagi maktablarda koreys va yapon o‘qituvchilar dars bergan bo‘lsa, 1910-yildan keyin vaziyat o‘zgarib, garchi o‘qituvchilik diplomi yoki umuman mutaxassisligi bo‘lmasa-da yapon millatiga mansub kishilargina dars berib, koreys millatiga mansub kishilar o‘qituvchilikdan chetlatila boshlangan edi.²⁰ Ahamiyatli jihati shundaki, bu maktablar kelib chiqishidan qat‘i nazar qiz bolalarning ta‘lim olishini qo‘llab-quvvatlagan. Shu boisdan, bu kabi maktablarda – garchi, yapon qizlarga nisbatan kam sonli bo‘lishiga qaramay, koreys qizlarining nufusi ham oshib bordi. Bu yangi maktablarga qatnayotgan xotin-qizlarning ko‘paygani koreys jamiyatida boshlangan radikal

¹⁸ Michael J.Seth. *A Concise History of Modern Korea. From the Late Nineteenth Century to the Present*. New York and Toronto: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2010.

¹⁹ Oh, Seong-Cheol and Ki-Seok Kim. “Expansion of Elementary Schooling under Colonialism: Top Down or Bottom Up?” In *Colonial Rule and Social Change in Korea, 1910–1945*, eds. Lee, Hong Yung, Yong Chool Ha, and Clark W.Sorensen, 114–139. Seattle&London: University of Washington Press. 2013. p. 115.

²⁰ Elena Buja. An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces. *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica*, 13, 1, 2021. p. 77.

o‘zgarishlardan dalolat beradi.²¹ Biroq, boshlang‘ich maktablarda ham, o‘rta maktablarda ham darslar etnik guruhlariga ko‘ra bo‘lingan holda o‘tilgan.²² Bu deyarli barcha mustamlakalarga xos bo‘lgan milliy-etnik segregatsiyaning o‘ziga xos ko‘rinishi bo‘lib, buni Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya imperiyasi mustamlakasi bo‘lgan vaqtda o‘tkazilgan ta‘lim islohotlaridan ham ko‘rish mumkin. Chunonchi, rus-tuzem maktablarida mahalliy aholining bolalari Rossiyaning markazidan kelgan bolalardan alohida o‘qitilgan edi.

Huddi rus-tuzem maktablarida o‘qitish tili imperiya tili – rus tili bo‘lganidek, yaponlar homiyligida tashkil etilgan maktablarda o‘qitish yapon tilida bo‘lib, koreys tilidagi kitoblar yoki yoqib yuborilgan yoki musodara qilingan. Shuningdek, mahalliy koreys yozuvi *hangil* hamda xitoy iyerogliflari asosida shakllangan *hanjadan* foydalanish ta‘qiqlanib, ularning o‘rniga yaponcha *kanja* (yoki *kanji*) joriy etildi. Yapon general-gubernatorligi tomonidan o‘tkazilgan ta‘lim islohotidan ko‘zlangan asosiy maqsad – koreys bolalari va yoshlarini yaponlarga nisbatan xayrixohlikda tarbiyalashdan iborat bo‘lgan. Shu boisdan bu tizimni o‘ziga xos “dudama qilich”²³ deb atash mumkin.

“Men biror o‘qimishli otaning bu o‘qituvchilarga o‘g‘lini qanday qilib yuborishi mumkinligi tushuna olmayman. Ular o‘rganishi mumkin bo‘lgan yolg‘onlar haqida o‘ylang!... O‘sha qilich taqib yuruvchi firibgarlar nimalarni targ‘ib qilishini o‘ylang. Qaroqchi o‘qituvchilar – dehqonlar va do‘kondorlar – bu yerga tekinga kelishmoqda va bizning vatandoshlarimizdan imkoniyatlar o‘g‘irlanmoqda. Ularning xaritalari haqida o‘ylang – mustamlamkachi geografiya! Ularning kitoblari – imperial revizialistlar tarixi! Va albatta, mumtoz xech narsa o‘qitilmaydi. Ular johil xoin qo‘ylardan iborat xalqni o‘stirishni nazarda tutishadi”²⁴

Koreya keskin ocharchilik davrini boshidan o‘tkazgan, iqtisodiy-ijtimoiy hayot og‘ir bo‘lgan bir paytda xotin-qizlarning yaponlar tomonidan manipulyatsiya qilinishi osonlashgan. Bunda asos markaz sifatida yaponlar tomonidan tashkil qilingan maktablar olinib, o‘quvchi qizlarning ongiga urush borayotgan bir vaqtda “Imperator Hazrati oliylari” tomonidan ularga ajoyib imkoniyat yaratilayotgani, bundan foydalanish nafaqat qizlarning o‘ziga, balki ularning oilalariga ham juda katta yaxshilik bo‘ladi degan g‘oyalar singdiriladi.²⁵

²¹ Michael J.Seth. *A Concise History of Modern Korea. From the Late Nineteenth Century to the Present*. New York and Toronto: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2010. p. 38.

²² Oh and Kim 2013, p. 115.

²³ Elena Buja. An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces. *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica*, 13, 1, 2021. p. 78.

²⁴ O‘sha joyda.

²⁵ Elena Buja. An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces. *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica*, 13, 1, 2021. p. 80.

Bu “imkoniyat” Yaponiyada joylashgan fabrika va zavodlarda ishlashdan iborat bo‘lib, bu qilgan xizmatlari olqali ular imperiya kuchlarining hurmatli a’zosiga aylanishadi, ayni vaqtda qizlar oladigan maosh Koreyadagi ularning oilalariga to‘lab beriladi. Qizlarga “tanlash” imkoniyati berilgan bo‘lib, barcha qizlarning ko‘ngilli ravishda safarbarlikka rozi bo‘lgani tahmin qilinadi. Negaki, bu davrda jinsiy aloqalar masalalari ochiq gapirilmaydigan tabu bo‘lib, bu qizlarning birortasi bunday qiziqarli taklif ortida jang ortida yapon harbiylari uchun tashkil etilgan bordellarda “xizmat qilish” yashiringanini tahmin ham qilishmagan.²⁶

Ma’lumotlarga ko‘ra, “ayollar batalyoni”ga majburiy jalb qilinish davri koreys xotin-qizlari uchun ikkinchi jahon urushi davridan ancha oldin, aniqrog‘i, 1932-yilda boshlangan. Umumiy hisobda yapon askarlariga Yaponiya imperiyasining o‘sha davrdagi mustamlakalari Ichki Mo‘g‘uliston, Manchjuriya, Filippindan to‘plangan ba’zi ma’lumotlarga ko‘ra umumiy soni 50 mingdan 200 ming nafargacha bo‘lgan²⁷ osiyolik xotin-qizlardan iborat ayollar “xizmat qilgan”.²⁸

Yapon askarlari uchun harbiy bordellar tashkil etish va unga mustamlakalardan xotin-qizlarni jalb qilish g‘oyasi aslida Shanxay ekspeditsiya kuchlari boshlig‘i o‘rinbosari general Okamura Yasuji (1884-1966)ga tegishli. Birinchi ana shunday bordel Manchjuriya urushi sodir bo‘lgan vaqt atrofida (1931) tashkil etilgani harbiy arxivlardan ma’lum.²⁹ Biroq o‘sha davrda hali ularga jalb qilingan ayollarga nisbatan “ianfu” – “tasalli beruvchi ayollar” (“comfort women” – 慰安婦) degan ibora qo‘llanmas edi.

Birinchi Shanxay voqeasidan keyin (1932) urush harakatlari kengayib, birinchi rasmiy “qulay stansiya” (yoki bordel) yapon harbiy-dengiz brigadasi uchun tashkil etilgan. Faqatgina 1937-yilda Xitoy-Yaponiya urushi boshlangandan keyin bunday harbiy bordellarning soni keskin oshib ketdi.

Yapon imperial hukumatining bunday turdagi harbiy bordellarning tashkil etilishiga olib kelgan o‘ziga xos jiddiy sabablari mavjud bo‘lib, ular quyidagilardir:

- Yapon harbiylari tomonidan bir necha marotaba mahalliy Xitoy fuqarolari bo‘lgan oddiy ayollarga hujum qilish holatlari sodir etilgan

²⁶ Elena Buja. An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 13, 1, 2021. p. 80.

²⁷ The “Comfort Women” Issue and the Asian Women’s Fund, Asian Women’s Fund. 2004. p. 80. <https://www.awf.or.jp/pdf/0170.pdf>

²⁸ Elena Buja. An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 13, 1, 2021. p. 81.

²⁹ Who were the Comfort Women?-The Establishment of Comfort Stations. <https://www.awf.or.jp/e1/facts-01.html>

bo‘lib, yapon rasmiy hukumati xitoyliklar orasida anti-yapon kayfiyatining kuchayib ketishidan qattiq xavotirda bo‘lishgan;

- Yapon askarlari orasida turli yuqumli teri-tanosil kasalliklarini yuqtirish va tarqatishning oldini olish zaruriyati;
- Va nihoyat, mahalliy xitoylik ayollar bilan turli munosabatda bo‘lish natijasida yapon harbiy sirlarining tarqalib ketishining oldini olishdan ehtiyot bo‘lish.

Shu tariqa, Yaponiya imperial hukumati bir qator muammolarning oldini olish maqsadida “ayollar batalyoni”ni tashkil etish va ularni xotin-qizlar bilan ta‘minlash kampaniyasini boshlagan. Vaholanki, general Yasuji Okamura faoliyatiga bag‘ishlangan “Okamura Yasuji taisho shiryō I: senjo kaisohen”³⁰ nomli avtobiografik kitobda quyidagilar yozilgan edi:

“Avvalgi yillardagi harbiy kampaniyalar vaqtida *ianfular* (“ayollar batalyoni”) mavjud bo‘lmagan. Ochiq aytadigan bo‘lsam, men o‘zim “ayollar batalyoni” paydo bo‘lishining tashkilotchisiman. 1932-yil Shanhay fojeasi davomida yapon harbiylari tomonidan bir necha marta [mahalliy ayollarga nisbatan] zo‘rlash harakatlari sodir etilgan edi. Men Shanxay ekspeditsiya kuchlari boshlig‘i o‘rinbosari, yapon harbiy dengiz kuchlari brigadasi misoliga ergashgan holda, Nagasaki prefekturasi gubernatoridan “ayollar batalyoni” guruhlarini yuborishni so‘radim. Natijada zo‘rlash jinoyatlari butunlay yo‘qoldi va bu meni juda quvontirdi.

Ayni vaqtda har bir qo‘shin birikmalariga “ayollar batalyoni” guruhlari hamroh bo‘lib, bu korpus bosh otryadining chorak qismini tashkil qiladi degan tasavvur uyg‘otadi. Biroq, oltinchi diviziyada, garchi ularga ham “ayollar batalyoni” guruhlari hamrohlik qilayotganiga qaramay, [mahalliy ayollarni] zo‘rlash holatlari yo‘qolmadi”.³¹ Hisobotdan ko‘rinib turibdiki, yapon imperiya hukumati muhim sabab sifatida keltirgan bu faktor saqlanib qolishda davom etgan. Biroq, yapon mustamlakachi hukumati bu haqiqatni inkor qilib, ikkinchi jahon urushi arafasida mustamlakalardan ommaviy ravishda xotin-qizlarni ixtiyoriy-majburiy safarbarlikka jalb etishga kirishgan edi.

“Ayollar batalyoni” va “comfort station”larni tashkil etish ishlari yakunlanishi koreys va Yaponiyaning boshqa mustamlakalaridan turli yo‘llar bilan to‘plangan xotin-qizlar uchun og‘ir davrning ikkinchi va eng daxshatli qismini boshlab bergan. Bu bir qator sabablarga ko‘ra ma‘lum bo‘ladi: ayollarga xo‘rlash bilan munosabatda bo‘linishi (1); madaniy va milliy o‘zligini yo‘qotishga majbur qilinishi (2); kuch ishlatish hollarining ba‘zida ayollarning

³⁰ Okamura Yasuji taisho shiryō I: senjo kaisohen, Tokyo, 1970. pp. 302-303.

³¹ O‘sha joyda.

o‘limi bilan yakunlanishi (3); va nihoyat, Yaponiyaning mag‘lubiyati aniq bo‘lib qolgandan keyin “ayollar batalyoni”ning ommaviy o‘ldirilishi (4).

“Ayollar batalyoni” nega to‘plangani yuqorida ko‘rib chiqildi. Ularning yapon askarlariga “xizmat qilish” majburiyati tufayli ba‘zi madaniy belgiga ko‘ra ularni “moslashtirish” islohotlari amalga oshirildi. Askarlar uchun bu xotin-qizlarga yaponcha ismlar bilan murojaat qilish osonroq bo‘lgani bois, koreyscha ismlar yaponcha ismlar bilan almashtirildi. Yaponlar bu bilan cheklanmay, ismlarning ortidan raqamlar ham qo‘shib qo‘yishgan. Chun Janing ana shunday ko‘ngilxushlik stansiyalariga birinchi borgan kunini, jumladan, quyidagicha xotirlaydi: “Sen eslab qolishing kerak bo‘lgan birinchi narsa – o‘z raqamingni eslab qolishdir. Sizing raqamlaringiz eng yoshidan eng katta yoshlarga ko‘ra belgilanadi. 1-raqam – Haruko, 2-raqam – Fumiko, 3-raqam – Akiko, 4-raqam – Junko. Shunday qilib, bundan buyog‘iga sening isming Haruko, raqaming 1. Tushundingmi?”³² Bu xotiradan ko‘rinib turibdiki, bu stansiyalarda ayollarga nafaqat odam sifatida muomalada bo‘lishmagan, balki o‘yinchoqdek farqlash uchun raqamlar bilan belgilashgan.

Yaponiya imperiya hukumati askarlarining turli teri-tanosil kasalliklari yoki infeksiyalar bilan kasallanishidan xavotir olar ekan, stansiyalardagi ayollarning sog‘lig‘i borasida muhim vazifalarni diqqatdan qochirmagan. Biroq, “ayollar batalyoni”ga qilinadigan davo choralari askarlarga qilinadigan davolash jarayonidan keskin farq qilar edi. Ayollar uchun jinsiy kasallik va homilador bo‘lib qolish – yuqori ehtimol bilan o‘limga sabab bo‘ladigan ikki holat hisoblangan. Birinchi holatda davolashning iloji bo‘lmagan taqdirda, ularni boshqa stansiyaga “ko‘chirish” [transfer qilish] bahonasi bilan alohida olib chiqilib, o‘rmonlarga tashlab ketilgan.³³ Ikkinchi holatda bolani abort qilish uchun ikkita tanlov berilgan: kalamush zahri yoki tayoq bilan tushirish usuli.³⁴ “Ayollar batalyoni”ning asosiy katta qismi o‘n ikki-o‘n uch yoshli qizlardan iborat ekanligi hisobga olinsa, har ikki jarayonning daxshatlarini tasavvur qilish mu mkin bo‘ladi.

Ikkinchi jahon urushining yakunlanishi arafasida, Yaponiya mag‘lubiyati aniq bo‘lib qolgan bir vaziyatda yapon askarlari har qanday jinoyatlari izini yo‘q qilish maqsadida faqatgina “ayollar batalyoni”ni, balki majburan yapon qo‘shinlariga qo‘shilib, jang qilgan koreys askarlarini ham qirg‘in qilishgan edi.³⁵ Ayni vaqtda, ayollarni yo‘q qilishning bir qancha turlaridan

³² Young-Sook Moon. *Trampled Blossoms. What They Stole from Grandma*. Transl. David M. Carruth. Irvine, CA: Seoul Selection U.S.A. Inc. 2019. p. 61.

³³ O‘sha manba, 155-bet.

³⁴ Nora Okja Keller. *Comfort Woman*. London and New York: Penguin Books. 2019 [first published in 1997].

³⁵ Elena Buja. An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces. *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica*, 13, 1, 2021. p. 82.

foydalanishgan. Jumladan, “Ular “ayollar batalyoni” a‘zolarini o‘ldirdilar. Shundan so‘ng, jasadlarni to‘plab, ularga kerosin quydilar va yoqib yubordilar”.³⁶ Boshqa vaziyatda esa “ular “ayollar batalyoni”ni bir g‘orga yig‘ib, ularni granatalar bilan portlatib yuborishgan”.³⁷ “..., qizlarga mas‘ul bo‘lgan serjant chodirdan ularni majburan chiqardi. U ularni yerda qazilgan va qumxaltalar bilan o‘ralgan chuqur (okop)ning oldiga olib bordi. Ularga yaqinlashib kelayotgan havo hujumi [paytida jonli nishon bo‘lish] uchun o‘raga tushishga buyruq berib, ularni [qo‘rquvdan] titragan holda qoldirdi. [...] Bu qizlar, huddi hayvonlar [ov oldidan] bilganlaridek, hayotlari xavf ostida ekanligini his qilib turishar edi. Yerda qazilgan tor bunkerning ichida bir-birlarini quchoqlagancha titrashar edi. Bir soatdan keyin, o‘sha serjant ikki askar hamrohligida o‘tochar qurollar bilan okop yoniga qaytdi. [...] Askarlar xandaqqa qarata o‘t ochdilar. Qizlarning dod-faryodi tez to‘xtadi. Ammo avtomatlarning tovushi chidab bo‘lmas darajada uzoq davom etdi.”³⁸

Shu tariqa, “ayollar batalyoni” va ular saqlanadigan stansiyalarning katta qismi yo‘q qilindi. Biroq, barcha urushlarda bo‘lganidek, bu urushda ham omon qolganlar bo‘lgan. Boshqa urush ishtirokchilaridan farqli, “comfort” stansiyalarida xizmat vazifasini o‘tagan va qirg‘indan omon qolgan koreys xotin-qizlarining keyingi taqdiri urush yillaridan kam bo‘lmagan qiyinchilikni boshidan kechirish davrini boshlab berdi.

“Ayollar batalyoni” a‘zolarining keyingi taqdiri

Ma‘lumki, koreys jamiyati ijtimoiy-madaniy hayotda bir qator keskin o‘zgarishlarni boshidan kechirayotgan bo‘lishiga qaramay, an‘anaviy milliy qadriyatlar va yangi konfutsiychilikning ta‘siri kuchli saqlanib qolgan. Ikkinchi jahon urushi yakunlanib, Yaponiya taslim bo‘lish shartnomalarini imzolaganidan so‘ng boshqa omon qolgan urush asirlari qatorida “ayollar batalyoni”ga jalb qilinganlar ham uylariga qaytib ketishdi. Oila qurishda ayolning qiymati uning bokiraligida deb biluvchi koreys jamiyati uchun “ayollar batalyoni” tarkibida bo‘lganlar oila qurishga noloyiq, qiymatini yo‘qotgan deb hisoblangan. Bu haqida ko‘proq hayotiy voqealarga asoslanib yozilgan koreys mualliflari asarlarida batafsil ma‘lumot olish mumkin. Negaki, “ayollar batalyoni” bundan yaxshi xabardor bo‘lganligi boisidan ham urushdan keying davrda ularning asosiy katta qismi yashirin hayot keshirgani ma‘lum bo‘ladi.

Omon qolgan va vatanga qaytgan “ayollar batalyoni”ning bir qismi turli ruhiy kasalliklarga duchor bo‘lgan. Uyga qaytgan qizlar oila a‘zolaridan turlicha

³⁶ Young-Sook Moon. *Trampled Blossoms. What They Stole from Grandma*. Transl. David M.Carruth.Irvine, CA: Seoul Selection U.S.A. Inc. 2019. p. 126.

³⁷ O‘sha manba, 171-bet.

³⁸ Annabelle Kim. *Tiger Pelt*. USA: Leaf Land LLC. 2016. p. 76-77.

munosabat ko‘rishgan. Ba’zi onalar vaziyatni yaxshi tushunishgani bois, qizlariga g‘amxo‘rlik qilishgan, bu qizlarning omadlilari beva qolgan va farzandlari bo‘lgan erkaklarga yoki ba’zi jiddiy kamchiliklari (masalan, nogironligi) bo‘lgan erkaklarga turmushga chiqishgan. Shuningdek, amerikalik missionerlar ham Xudoning xizmatchilari sifatida ularga shafqat bilan munosabatda bo‘lib, ularni nikohlariga olishgan.³⁹

Yapon mustamlakachilari o‘tkazgan ta‘lim tizimi va uning ayollarga, shu jumladan, “shin yosong”lar va “ayollar batalyoni” hayotiga ta’siri haqida koreys adabiyotida 90-yillardan keyin faqatgina ilmiy tadqiqot ishlari emas, balki aniq faktlarga asoslanib, badiiy pafosga asoslangan badiiy asarlar ham ko‘plab yaratilgan. Ilmiy tadqiqot ishlaridan farqli, badiiy adabiyot namunalari (biz yuqorida ularga bir qator misollar keltirgan edik) “shin yosong” va “ayollar batalyoni”larga jamoaviy fenomena yoki ma’lum bir guruh sifatida emas, individual yondashuv asosida ochib berishga harakat qiladi. Garchi, bu asarlar qahramonlarining asosiy ko‘pchiligi to‘qima bo‘lsa ham, ular boshidan kechirgan tarixiy voqea-hodisalar to‘lig‘icha real jarayonlarga asoslangan. Quyida yozuvchi Pakning romani qahramoni Keokoning tilidan yozilgan quyidagi parchaga diqqatimizni qaratsak: “Bizning barcha darslarimiz yapon tilida o‘qitilar edi. Biz yapon tilini, madaniyatini va tarixini o‘qir edik. Maktablarda Koreya tarixi yoki tilini [...] o‘qitishga ruxsat berilmagan. Mening sochlarim kalta qilinib, iyagimgacha, cholka⁴⁰ bilan qirqilgan, negaki maktabga borishni boshlaganimda talab qilingan soch turmaklash uslubi edi [...]. Har kuni butun maktab hovlida Imperatorning ta‘lim siyosatini yoddan takrorlash uchun yig‘ilar edi. Biz yapon milliy madhiyasini kuylar edik”.

Xulosa

Bu parchadan ko‘rinib turibdiki, koreys xalqiga koreys bo‘lish ta’qiqlangan; ular yapon imperializmiga xizmat qilishga va sodiq bo‘lishga majbur qilingan, boshqacha qilib aytganda, koreyslar milliy, madaniy va shaxsiy o‘ziga xosligini yo‘qotgan. Bu jarayon mustamlakachilik tuzumini boshidan kechirgan ko‘plab mamlakatlarga xos hisoblanadi. Ko‘plab Sharq mamlakatlarida ayollarning ichkarida saqlanganligi va natijada zamonaviy jarayonlardan bexabar qolib ketishiga sabab bo‘lgan. Vaholanki, deyarli barcha mamlakatlarda, shu jumladan, Koreya va Markaziy Osiyo mamlakatlarida mustamlakachilik tuzumi boshlanganda mustamlakachi hukumatlar mahalliy xotin-qizlarga oldin ular ega bo‘lmagan imtiyozlarni berish va imkoniyatlar

³⁹ Elena Buja. An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces. *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica*, 13, 1, 2021. p. 84.

⁴⁰ Sochning peshonani yopib turadigan uzunlikda kesilib turmaklangan tarzi.

yaratish bahonalari bilan ayollarni o‘z tomoniga og‘dirish, hamda boshqaruvni mustahkamlashga urinishgan edi. Bunday yangiliklar avvaliga mahalliy ayollarga juda ma‘qul kelgan. Ko‘plab xotin-qizlarning qaysidir darajada mustamlakachi hukumatlarni qo‘llab-quvvatlashida namoyon bo‘ladi. Garchi, repressiyalar davrida jinsidan qat‘i nazar barcha mustamlaka aholisi jabr-zulm ko‘rgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Therese L.Baker, *Doing Social Research* (2nd ed.).New York, London, Tokyo: McGraw-Hill, Inc., 1994.
2. Chunghee Sarah Soh. *The Comfort women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan.*// 163 p.
3. Elena Buja. *An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces.* *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica*, 13, 1 (2021).
4. Elena Buja. *An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Literary Masterpieces.* *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica*, 13, 1, 2021. p. 78.
5. Eui-Young Yu. “Women in Traditional and Modern Korea”.In *Korean Women in Transition.At Home and Abroad*, eds. Yu, Eui-Young and Earl H.Phillips, p. 14–88. Los Angeles: Center for Korean-American and Korean Studies, California State University (epub). 1987.
6. G.Hicks. *The Comfort Women.* New York and London: W.W.Norton&Company. 1997. p. 268.
7. H.Lee. *Still Life with Rice.* New York: Touchstone. 1997. p. 211.
8. Heejin Jun. *Formation of Modern Literary Field: Intersection of Gender and Coloniality in Korean History.* A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy (Sociology) in The University of Michigan, 2010.
9. <https://thediplomat.com/2020/10/the-japan-korea-dispute-over-the-1965-agreement/>
- 10.Hyaeweol Choi. *Gender and Mission Encounters in Korea: New Women, Old Ways.* University of California Press, Ltd. Berkeley and Los Angeles, California. London, England. 2009.
- 11.K.Hyun. “Life since Then: Reconstructing Korean Women’s Educational Experiences and Their Lives”.Adult Education Research Conference. <https://newprairiepress.org/aerc/2002/papers/27> (Last accessed 3 March 2021). 2002. p. 1.

12. Katrina Maynes. Korean Perceptions of Chastity, Gender Roles, and Chastity; From Kisaengs to the Twenty First Century. *Grand Valley Journal of History*: Vol. 1: Iss. 1, Article 2. 2012. Available at: <http://scholarworks.gvsu.edu/gvjh/vol1/iss1/2>
13. Michael J. Seth. *A Concise History of Modern Korea. From the Late Nineteenth Century to the Present*. New York and Toronto: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2010.
14. Nora Okja Keller. *Comfort Woman*. London and New York: Penguin Books. 2019 [first published in 1997].
15. Oh, Seong-Cheol and Ki-Seok Kim. “Expansion of Elementary Schooling under Colonialism: Top Down or Bottom Up?” In *Colonial Rule and Social Change in Korea, 1910–1945*, eds. Lee, Hong Yung, Yong Chool Ha, and Clark W. Sorensen, 114–139. Seattle & London: University of Washington Press. 2013. p. 115.
16. Okamura Yasuji taisho shiryō I: senjō kaisōhen, Tokyo, 1970, pp. 302-303.
17. Pyong Gap Min. Korean “Comfort Women” The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class. *Gender & Society*, Vol. 17 No. 6, December 2003. 938-957 p. DOI: 10.1177/0891243203257584
18. Sung Hyun Kang. The US Army Photography and the “Seen Side” and “Blind Side” of the Japanese Military. *Comfort Women: The Still Pictures and Motion Pictures of the Korean Comfort Girls in Myitkyina, Sungshan, and Tengchung*. *Korea Journal*, vol. 59, no. 2 (summer 2019): p. 144-176. The Academy of Korean Studies, 2019.
19. The “Comfort Women” Issue and the Asian Women’s Fund, Asian Women’s Fund. 2004. p. 80. <https://www.awf.or.jp/pdf/0170.pdf>
20. Theodore Jun Yoo. *The Politics of Gender in Colonial Korea. Education, Labor, and Health, 1910-1945*. University of California Press Ltd., 2008.
21. Therese L. Baker, *Doing Social Research* (2nd ed.). New York, London, Tokyo: McGraw-Hill, Inc., 1994.
22. [Who were the Comfort Women?-The Establishment of Comfort Stations.](https://www.awf.or.jp/e1/facts-01.html) <https://www.awf.or.jp/e1/facts-01.html>
23. You-ki Min. The Butterfly Effect on Human Rights and Democracy: Perceptions of the Comfort Women Issue in French Journalism. *Korea Journal*, vol. 61, no. 1 (spring 2021): p. 46-71. doi: 10.25024/kj.2021.61.1.46. The Academy of Korean Studies, 2021.
24. Young-Sook Moon. *Trampled Blossoms. What They Stole from Grandma*. Transl. David M. Carruth. Irvine, CA: Seoul Selection U.S.A. Inc. 2019. p. 155.

